

HEMMING NEYRON TO'RLAR VA ULARNING ARXITEKTURASI**Maksad Onarkulov Karimberdiyevich**

Farg'ona Davlat Universiteti amaliy matematika
va informatika fakultti katta o'qituvchisi,
maxmaqсад@gmail.com

Meliboyeva Azimaxon Alijon qizi

Farg'ona Davlat Universiteti 2-kurs talabasi,
azimaxonmeliboyeva@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11082492>

Annotatsiya: Bu maqola, kompyuterlar va sun'iy intellekt sohasida keng qo'llanilayotgan Hemming neyron to'rlarining arxitekturasini va ularning ishlash prinsiplari haqida batafsil ma'lumot beradi. Hemming neyron to'rlari o'zining noyob xususiyatlari bilan ajralib turadi, jumladan ularning qobiliyati tanish va notanish ma'lumotlarni ajrata olishga yo'naltirilgan. Maqolada, shuningdek, ushbu to'rlarning turli sohalardagi qo'llanilishi, xususan, tasvirni tanib olish, ma'lumotlarni tasniflash va sun'iy intellekt tizimlarida qo'llanilishiga oid misollar keltirilgan

Kalit so'zlar: Hemming neyron to'rlari, sun'iy intellekt, neyron tarmoqlarining arxitekturasini, tasvirni tanib olish, ma'lumotlarni tasniflash, sun'iy intellekt tizimlari, neyron tarmoqlar.

Аннотация: В данной статье представлена подробная информация об архитектуре и принципах работы нейронных сетей Хемминга, которые широко используются в области компьютеров и искусственного интеллекта. Нейронные сети Хемминга отличаются своими уникальными свойствами, в том числе способностью различать знакомую и незнакомую информацию. В статье также приведены примеры применения этих сетей в различных областях, в частности в распознавании изображений, классификации данных и системах искусственного интеллекта.

Ключевые слова: нейронные сети Хемминга, искусственный интеллект, архитектура нейронных сетей, распознавание изображений, классификация данных, системы искусственного интеллекта, нейронные сети.

Annotation: This article provides detailed information on the architecture and principles of operation of Hemming neural networks, which are widely used in the field of computers and artificial intelligence. Hemming neural networks are distinguished by their unique properties, including their ability to discriminate between familiar and unfamiliar information. The article also provides examples of applications of these networks in various fields,

particularly in image recognition, data classification, and artificial intelligence systems.

Key words: Hemming neural networks, artificial intelligence, architecture of neural networks, image recognition, data classification, artificial intelligence systems, neural networks.

Hemming neyron to'rlari sun'iy intellekt va neyron tarmoqlari sohasida maxsus o'rin egallaydi. Ushbu tarmoqlar o'zlarining nomini 20-asrning o'rtalarida bu sohada yirik hissa qo'shgan olim Richard Hemmingdan olgan. Hemming tarmoqlarining asosiy farqi va afzalligi shundaki, ular input sifatida berilgan ma'lumotni avvaldan ta'lim olgan namunalarni to'plami bilan solishtirish imkoniyatiga ega, bu esa o'z navbatida turli xil tasniflash va tanib olish vazifalarini ancha aniq bajarilishini ta'minlaydi.

Arxitektura va Ishlash Prinsiplari

Hemming neyron to'rlarining arxitektura odatda ikki asosiy qismdan iborat:

1.Input qatlam (Kirish qismi): Bu qatlam tashqi dunyodan ma'lumotlarni qabul qiladi va uni ichki ishlov berish uchun tizimning keyingi bosqichlariga o'tkazadi.

2.Output qatlam (Chiqish qismi): Bu yerda ma'lumotlar solishtiriladi va har bir neyron ma'lum bir sinfga mos kelishini ta'minlaydi. Neyronlar o'rtasidagi aloqalar Hemming masofasiga asoslanadi, bu ikki vektor orasidagi farqlar sonini hisoblaydi.

Ishlash jarayonida, tizim berilgan input ma'lumotini ta'lim jarayonida olgan bilimlar asosida solishtiradi va eng mos keluvchi natijani tanlaydi. Bu jarayon odatda "o'rganish" va "test" bosqichlaridan iborat bo'ladi.

Qo'llanilishi

Hemming neyron to'rlari quyidagi sohalarda qo'llaniladi:

- **Tasvirni tanib olish:** Rasmlardagi ob'ektlarni aniqlash va tasniflash, masalan, yuzlarni tanib olish tizimlarida.

- **Matnlar bilan ishlash:** Matn ma'lumotlarini avtomatik ravishda tasniflash, masalan, spamni aniqlash tizimlarida.

- **Bioinformatika:** Oqsil tuzilmalarini o'rganish va genetik ketma-ketliklarni tasniflashda.

- **Ovozni tanib olish:** Audio signal orqali so'zlarni tanib olish va ularni matnga aylantirish.

Ilmiy Asoslar

Hemming neyron to'rlari, asosan, vektorlar orasidagi masofani hisoblashda foydalaniladigan Hemming masofasiga asoslangan. Bu masofa, ikki binary vektor orasidagi farqli bitlar sonini hisoblaydi. Masalan, agar ikkita vektor **1011101** va **1001001** bo'lsa, ular orasidagi Hemming masofasi 2 bo'ladi (faqat ikkita pozitsiyada farq bor).

Bu tizimlar ikki asosiy rejimda ishlashi mumkin:

- **Tanish o'rganish rejimi (Supervised Learning):** Bu rejimda, tizim oldindan belgilangan to'plam asosida o'rganadi. Har bir input uchun to'g'ri javob (label) berilgan bo'ladi, va tizim o'zining vaznlarini shu tarzda sozlaydi ki, berilgan inputga eng mos javobni berishga intiladi.

- **O'z-o'zini o'rganish rejimi (Unsupervised Learning):** Bu rejimda tizim hech qanday oldindan berilgan javoblarsiz, faqat ma'lumotlar to'plamining ichki tuzilishini o'rganish orqali ishlaydi. Bu jarayonda Hemming neyron tarmog'i o'xshashliklarni aniqlash va ma'lumotlarni guruhlariga ajratishda ishlatilishi mumkin.

Texnologik Qo'llanilishi

Hemming neyron to'rlari keng qo'llanilishiga misollar:

- **Avtomatik tarjima tizimlari:** Bu tizimlar turli tillardagi matnlar o'rtasidagi o'xshashliklarni aniqlash va grammatik strukturalarni moslashtirish orqali ishlaydi.

- **Sanoatda nazorat tizimlari:** Ishlab chiqarish liniyalarida mahsulot sifatini nazorat qilishda, masalan, mahsulotlar yuzasidagi nuqsonlarni aniqlash.

- **Tibbiy diagnostika:** Tasvirlarni tahlil qilish orqali kasalliklarni, jumladan, rentgen tasvirlaridagi o'zgarishlarni aniqlash.

Kelajakdagi Ahamiyati

Hemming neyron to'rlari sun'iy intellektning rivojlanishi bilan birga tobora muhimroq hala kelmoqda. Ushbu tarmoqlar, ularning o'rganish qobiliyati va tezligi tufayli, keng qo'llanilishi kutilmoqda, xususan, tezkor ma'lumotlar tasniflash va murakkab tasvirni qayta ishlash sohalarida. Kelajakda, ushbu texnologiyalar yanada takomillashtirilib, sun'iy intellekt tizimlarining samaradorligini oshirishga qaratilgan tadqiqotlar davom ettiriladi.

Hemming neyron to'rlari bo'yicha kelajakdagi ilmiy tadqiqotlar quyidagi yo'nalishlarda bo'lishi mumkin:

- **Optimallashtirish algoritmlari:** Hemming neyron to'rlarining samaradorligini oshirish uchun yangi algoritmlarning ishlab chiqilishi.

• **Hybrid modellar:** Hemming tizimlarini boshqa turdagi neyron tarmoqlari bilan birlashtirish, bu esa murakkabroq muammolarni hal qilishda yanada yaxshi natijalarga olib keladi.

• **Kengaytirilgan qo'llanma sohalari:** Sun'iy intellektning yangi sohalarida, masalan, avtonom transport vositalari va robototexnikada Hemming tarmoqlaridan foydalanish.

Hemming neyron to'rlari sohasida qilinayotgan izlanishlar va rivojlanishlar, ularni kelajakda yanada qudratli va samarali qilish imkonini beradi, bu esa turli sohalardagi muammolarni hal qilishda muhim rol o'ynaydi.

Hemming neyron to'rlari sun'iy intellektning noyob va kuchli vositalaridan biri hisoblanadi. Ushbu tarmoqlar, o'zlarining tanish va notanish ma'lumotlar orasidagi farqlarni aniqlash qobiliyati tufayli, tasvirni tanib olish, matn tasniflash, bioinformatika va ovozni tanib olish kabi ko'plab sohalarda keng qo'llaniladi. Hemming tarmoqlarining asosiy afzalligi shundaki, ular tez va samarali ishlash bilan birga, murakkab ma'lumotlar to'plamlari bilan ishlashda aniq va ishonchli natijalar bera oladi. Bu tarmoqlar, Hemming masofasi kabi matematik konseptlarga asoslanadi, bu esa ularni turli xil muhitlarda qo'llash imkoniyatini beradi. Kelajakda, Hemming neyron to'rlarining optimallashtirish, yangi algoritmlar ishlab chiqish va boshqa neyron tarmoqlari bilan integratsiyalash sohasidagi tadqiqotlar ularning qo'llanilish doirasini yanada kengaytirishi kutilmoqda. Shu bilan birga, sun'iy intellekt tizimlarining samaradorligini oshirish va murakkab muammolarni yanada samarali hal qilish uchun yangi ilmiy yondashuvlar va texnologiyalar ishlab chiqilishi mumkin. Hemming neyron to'rlarining rivojlanishi, nafaqat texnologik sohalarda, balki kundalik hayotimizning turli jihatlariga ham ijobiy ta'sir ko'rsatishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). BIR QATLAMLI PERCEPTRONNI O'QITISH. In " CANADA" INTERNATIONAL CONFERENCE ON DEVELOPMENTS IN EDUCATION, SCIENCES AND HUMANITIES (Vol. 17, No. 1).
2. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). SUN'IY NEYRONNING MATEMATIK MODELI HAMDA FAOLLASHTIRISH FUNKTSIYALARI. In " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 17, No. 1).
3. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). SUNIY NEYRON TORLARINI ADAPTIV KUCHAYTIRISH USULI. In " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 17, No. 1).

4. Nurmatovich, T. I. (2024, April). SUNIY NEYRON TORLARINI ADAPTIV KUCHAYTIRISH USULI. In " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 17, No. 1).
5. Tojimatov, I. N., Olimov, A. F., Khaydarova, O. T., & Tojiboyev, M. M. (2023). CREATING A DATA SCIENCE ROADMAP AND ANALYSIS. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 2(23), 242-250.
6. Тожимаматов, И. Н. (2023). ЗАДАЧИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ. PEDAGOG, 6(4), 514-516.
7. Muqaddam, A., Shahzoda, A., Gulasal, T., & Isroil, T. (2023). NEYRON TARMOQLARDAN FOYDALANIB TASVIRLARNI ANIQLASH USULLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 1(8), 63-74.
8. Raximov, Q. O., Tojimatov, I. N., & Xo, H. R. O. G. L. (2023). SUNIY NEYRON TARMOQLARNI UMUMIY TASNIFI. Scientific progress, 4(5), 99-107.
9. Ortiqovich, Q. R., & Nurmatovich, T. I. (2023). NEYRON TARMOQNI O 'QITISH USULLARI VA ALGORITMLARI. Scientific Impulse, 1(10), 37-46.
10. Tojimatov, I. N., Mamalatipov, O., Rahmatjonov, M., & Farhodjonov, S. (2023). NEYRON TARMOQLAR. Наука и инновация, 1(1), 4-12.
11. Tojimatov, I. N., Mamalatipov, O. M., & Karimova, N. A. (2022). SUN'IY NEYRON TARMOQLARINI O 'QITISH USULLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(12), 191-203.
12. Muqaddam, A., Shahzoda, A., Gulasal, T., & Isroil, T. (2023). NEYRON TARMOQLARDAN FOYDALANIB TASVIRLARNI ANIQLASH USULLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 1(8), 63-74.
13. Raximov, Q. O., Tojimatov, I. N., & Xo, H. R. O. G. L. (2023). SUNIY NEYRON TARMOQLARNI UMUMIY TASNIFI. Scientific progress, 4(5), 99-107.
14. Rahmatjonova, M. N., & Tojimatov, I. N. (2023). BIZNESDA SUNIY INTELEKT TECHNOLOGYALARI VA ULARNI AHAMIYATI. Лучшие интеллектуальные исследования, 11(3), 46-52.